

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

RABUSKE, Juliana Maria Fischer; HORN, Cláudia Inês. O hospital como espaço de atuação para o pedagogo. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 8, e10102, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8. e10102. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/10102>.

Revisado por:

Elisandro Rodrigues

Hospital Nossa Senhora da Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

Rodrigues, Elisandro. Relatório de revisão por pares para: O hospital como espaço de atuação para o pedagogo. **Educ. Form.** 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7966432 Disponível em: <https://zenodo.org/deposit/7966432>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Elisandro Rodrigues

Data de retorno da revisão: 16/03/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta bem as etapas do texto.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso, dessa forma, carece um pouco de um aprofundamento teórico e metodológico maior, o que não impede a sua leitura e publicação.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título está bem relacionado com a proposta textual.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O processo de desenvolvimento do texto carece de um aprofundamento teórico, mas elenca bons argumentos sobre a relação e a inserção do pedagogo em um espaço hospitalar, por isso ele avança no conhecimento na área.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Para a presente revista, o texto é quase como um ensaio, um relato de experiência que dialoga com o campo formativo do profissional da educação como pedagogo.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Como comentado há pouco, são poucos os trabalhos que buscam realizar uma relação do campo da Educação com a Saúde, sendo assim, mostra a pertinência acadêmica para a realização de estudos mais densos sobre esse vínculo e inserção do pedagogo na área hospitalar.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Reafirmo o dito acima: o campo da Educação necessita de mais aproximação e mais relação com o campo da Saúde.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

O texto merece ser publicado, pois apresenta os requisitos de um artigo científico de boa qualidade.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto está bem escrito. Apenas ocorre erros de pontuação na página 11.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As referências são poucas; poderiam aumentar a discussão teórica a partir dos textos levantados e outros artigos mais recentes.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Poderia caracterizar este texto como um texto jovem; por isso, quem sabe, a pertinência da publicação. Texto que se inscreve ainda na emoção da temática de pesquisa. Seria interessante um aprofundamento e um estudo maior, ampliando o escopo da pesquisa e trazendo outros elementos da relação da Educação com a Saúde, mas, pela proposta inicial do texto de apresentar o hospital como espaço de atuação do pedagogo, faz-se objetivo. Cabe salientar dois destaques: um sobre a humanização comentada no texto: na área da Saúde. Algo que faz falta nele é a palavra que diz desse sistema de saúde brasileiro, o SUS; no SUS, temos uma política que se chama Política Nacional de Humanização, que se aproxima do que foi destacado neste artigo. Caberia, em estudos futuros, um diálogo maior com a terminologia da saúde e apontar o processo de relação da educação com o SUS. O segundo ponto a levantar é a questão da ética. Não só os trabalhos da área da Saúde necessitam de processos éticos dos Comitês de Ética em Pesquisa,

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

visto que as pesquisas desenvolvidas no campo da Educação também são pautadas pela Resolução nº 510 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Por fim, como um pedagogo que atua no campo da Saúde, fazem-se necessário mais textos que falem dessa experiência e dessa interlocução.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7966432>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.